

ЛИМОНЎТНИНГ (MELISSA OFFICINALIS) СУТКАЛИК ГУЛЛАШ ДИНАМИКАСИ.

Фахриддинова Дурдона Кучкар кизи

ЎзР ФА Ботаника институти хузуридаги акад. Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент Ботаника
боғи Доривор ва манзарали ўсимликлар лабораторияси кичик илмий ходим.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194948>

Аннотация. Ушбу мақолада Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган Лимонўтнинг гуллаш биологияси ва морфобиологик кўрсаткичлари яъни 1 тупдаги поялар сони, поялардаги генератив новдалар сони, генератив новдалардаги халқалар сони, уруғнинг пишиб етилиши ва 1000 та уруғ оғирлиги ўрганилди. Бундан ташқари, хаво харорати ва хавонинг нисбий намлиги қайд этиб борилди.

Калит сўзлар. *Melissa officinalis*, дориворлиги, генератив давр, гуллаш биологияси, суткалик гуллаш динамикаси.

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ЦВЕТЕНИЯ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (MELISSA OFFICINALIS).

Аннотация. В данной статье изучена биология цветения и морфобиологические показатели мелисса лекарственная в Ташкентском ботаническом саду, а именно количество стеблей в 1 кусте, количество генеративных ветвей в стеблях, количество колец генеративных ветвях, созревание семян и масса 1000 семян были изучены. Кроме того, регистрировались

температура воздуха и относительная влажность.

Ключевые слова. Мелисса лекарственная, лекарственное значение, генеративный период, биология цветения, суточная динамика цветения.

DAILY DYNAMICS OF FLOWERING MELISSA OFFICINALIS.

Abstract. This article studied the biology of flowering and morphobiological indicators of *Melissa officinalis* in the Tashkent Botanical Garden, namely the number of stems in 1 bush, the number of generative branches in the stems, the number of rings of generative branches, seed maturation and 1000 seeds were studied. In addition, registered air temperature and relative humidity.

Keywords. *Melissa officinalis*, medicinal properties, generative period, biology of flowering, daily dynamics of flowering.

Кириш. Lamiaceae – ялпиздошлар қабиласига мансуб икки йиллик уруғпаллалилар синфига кирадиган энг йирик оила. 200 туркум, 3500 тури бор. Ўрта Осиёда 53 туркум, 466 тури, Ўзбекистонда эса 38 туркум, 204 тури учрайди. Кўпчилик ялпиздошлар эфир мойларига бой бўлиб, атирупа саноатида, тиббиётда (арслонқуйрук, ялпиз, райхон, маврак), баъзан, зиравор сифатида овқатга (жамбил, райхон) ишлатилади. Бу оила вақллари Ўзбекистон флорасида ҳам кенг тарқалган оилалардан бири булиб, фойдали турларга бойлиги билан бошқа оилалардан ажралиб туради. Оиладаги энг мухим турлардан бири Лимонўт - *Melissa officinalis* бўлиб, Ўзбекистон Руспубликаси ЎзРФА Ботаника институти хузуридаги академик Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғида интродукция қилинган. Лимонўтнинг – тиббиётда кенг ишлатилишини купчилик халқларнинг ахолиси ва олимлари яхши билади. Ўсимликнинг фойдали хусусиятлари, касалликларнинг барча

турларини даволашда қўлланилиши билан анъанавий тиббиётда катта эътибор қозонган. Лимонўт доривор препаратлари Ибн Сино айтишича юракни мустаҳкамлайди ва унга ёрдам беради, шунингдек, трахома, хикичоқ тутиш, оғиздан ёмон ҳид келиши ва бошқа касалликларни даволайди. Халқ табобатида лимонўт билан невроз, бронхиал астма, аёлларни токсикоз, климакс, юрак уришини бузилиши ва бошқа касалликлар даволанади. Лимонўт дамламаси клиник шароитида синовлардан ўтган ва уни тиббиёт амалиётида тинчлантирувчи ва қон босимини пасайтирувчи восита сифатида қўллашга Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан рухсат этилган. Доривор препаратлари дамлама шаклда фойдаланилади. Ўсимликнинг ер устки органларида эфир мойининг миқдори 0,02 дан 0,2% гача ва фақат баъзи ҳолларда 0,8% га етади ва мой миқдори географик ва иқлимий омиллар билан белгиланади. Эфир мойининг энг характерли компонентлари монотерпенлар - ситрал (гераниал+ нерал), гераниол, нерол, ситронеллол, ситронеллалдир. Ундан ташқари линалол, геранил асетат, мирсен, парасимен, б-карёфилин оксиди, б- карёфилин, терпеноид каби биологик фаол моддалари мавжуд. Ўсимлик таркибидаги эфир мойлари, ривожланиш даврининг гуллаш фазасида максимал даражада йиғилиши илмий манбаларда келтирилган. Шунинг учун ҳам Лимонут (*Melissa officinalis*) нинг гуллаш биологиясини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўсимликларнинг гуллаш биологияси – улар репродуктив биологиясининг бир қисмидир ва уни ўрганиш ботаника фани учун муҳим аҳамиятга эга. Ўсимликларнинг гуллаш даври энг асосий фаза ҳисобланиб, у ўзида барча фенофазалар боғлиқлиги ва ўсимликнинг янги муҳитга мослашишини мужассамлаштирувчи тизим саналади. Тошкент ботаника боғига интродукция қилинган лимонўтнинг гуллаш биологиясини ўрганиш мақсадида 2022 йилда илмий тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқот услублари. Лимонўтнинг гуллаш биологияси Тошкент Ботаника боғи доривор ўсимликлар лабораториясининг тажриба участкасида экилган кўп йиллик кўчатларида ўрганилди. Лимонўтнинг суткалик гуллаш динамикасини ўрганишда Р.Е.Левина (1981) методидан фойдаланилди. Суткалик гуллаш динамикасини ўрганишда жараёнида гулларнинг етилиши кун давомида кузатиб борилди. Лимонўтнинг суткалик гуллаш динамикаси кўп йиллик кўчатларининг 1 та поясида ўрганилди. Ўсимликдаги бир кунда очилган гуллар сонини суткалик динамикасини аниқлаш учун гулларнинг очилишини 7:00 дан, кечки 19:00 гача ҳар бир соатда кузатилди, очилган гуллар сони аниқланиб, ўсимликдан узиб олинди ва қайд қилиб борилди. Тадқиқот олиб борилаётган майдонларнинг метеорологик (хаво ҳарорати ва нисбий намлиги) кўрсаткичлари ҳам ҳар 1 соатда аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Лимонўтнинг вегетатсияси апрель ойининг бошларида бошланди. Июнь ойининг охирида хаво ҳарорати 33°C, хавонинг нисбий намлиги 23 % бўлганда ўсимлик пояларининг юқори қисмида ғунчалаш бошланиб, генератив новдалар ҳосил бўла бошлади ва ғунчалаш фазаси бошланди. Бу ойда ўсимлик 2-3 марта суғорилди. Июль ойининг бошларида хаво ҳарорати 39°C, хавонинг нисбий намлиги 18 % бўлганда ўсимликлар гуллай бошлади. Лимонўтнинг суткалик гуллаш биологияси кўп йиллик кўчатларда 7 июльда олиб борилди. Соат 7:00 да хаво ҳарорати 23°C, хавонинг нисбий намлиги 34 % да гул очилмади. Соат 8:00 да хаво ҳарорати 24°C, хавонинг нисбий намлиги 36 % да 5 та гул очилди. Соат 9:00 да хаво ҳарорати 26°C, хавонинг нисбий намлиги 38 %

да 4 та, соат 10:00 да хаво харорати 28°C, хавонинг нисбий намлиги 40% да 121 та, энг юқори кўрсаткич соат 11:00 да хаво харорати 28°C, хавонинг нисбий намлиги 40 % да 243 та гул очилганлиги аниқланди. Соат 12:00 да хаво харорати 29°C, хавонинг нисбий намлиги 22% да очилган гуллар сони пасайиб, 47 тани ташкил этди. Соат 13:00 да хаво харорати 30°C, хавонинг нисбий намлиги 22% да 11 та гул очилди. Соат 14:00 да хаво харорати 31°C, хавонинг нисбий намлиги 22 % да 6 та гул очилди. Соат 15:00 да хаво харорати 32°C, хавонинг нисбий намлиги 24% да 3 та гул очилди. Соат 16:00 да, 17:00 да 16:00 да ва 19:00 очилган гуллар қайд этилмади. Суткалик гуллаш динамикасида ташқари бошқа морфологик белгилари ҳам ўрганилди. 1 тупда 27 тадан 69 тагача поялар ва 1 пояда 18 тадан 26 тагача генератив новдалар борлиги аниқланди. Генератив новдадаги тўпгул хосил қилган халқалар сони 12-20 тагача етди. Генератив даври охирида тўпгул хосил қилган новдаларининг узунлиги 37-42 см гача ўсганлиги аниқланди. 2022 йил вегетацияси даврида лимонўтнинг гуллаш даври умумий 65-70 кунгача гуллаб, июль ойи бошидан сентябрь ойи ўрталаригача давом этди. Сентябрь ойи охирида хаво харорати 26°C, хавонинг нисбий намлиги 20% бўлганда уруғлар тўлик пишиб етилди ва йиғиб олинди. 1 пояда 12 тадан 22 тагача косачалар борлиги ва косачалар диаметри 0.5-0.3 дан 0.6-0.4.мм эканлиги аниқланди. 1 косачада 2 тадан 4 тагача майда, узунчоқсимон, каттиқ, қорамтир рангли, узунлиги 0,3 мм, эни 0,1 мм ни етадиган 1000 дона уруғнинг вазни 0,63 гр.эканлиги аниқланди.

а)

б)

1-расм. *Melissa officinalis* нинг а) гуллаш даври ва б) генератив новдалари.

Хулоса. Лимонўт июль ойи бошидан сентябрь ойи ўрталаригача гуллади ва умумий гуллаш даври 65-70 кунни ташкил этди. Суткалик гуллаш динамикасида энг максимал очилган гуллар сони соат 11:00 га тўғри келди. Ўсимлик ғунчаларининг очилишига хароратнинг ўзгариши таъсир этиши аниқланди. Соат 16:00 дан кейин хаво харорати пасайганлиги сабабли очилган гуллар қайд этилмади.

REFERENCES

1. *Melissa officinalis* // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.
2. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: Наукова думка, 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-12-000483-0.
3. Куркин В. А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов. — Самара: Офорт, 2007. — 1239 с.
4. Мадебейкин И. Н. Выращивание перспективных медоносов // Пчеловодство : журнал. — 1999. — № 2. — С. 16—19.
5. Путырский И. Н., Прохоров В. Н. Лекарственные растения. — Мн.: Книжный Дом, 2005.
6. Суворов В. В. Ботаника с основами геоботаники. — Л.: Колос, 1979.
7. Чистова К. Н. Мелисса // Пчеловодство : журнал. — 1993. — № 10. — С. 10—11